

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING ISHLAB CHIQUARISH INFRATUZILMASI BILAN TA’MINLANGANLIK DARAJASI TAHLILI

Narkuziyev Anvar Rustamovich

*International School of finance technology And science institute,
Buxgalteriya hisobi kafedra v.b dotsenti*

E-MAIL: anvar.norquziyev824@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada Xitoy hamda Turkiya davlatlarining hududlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasi uchun infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta adabiyotlar tahlilini va ular tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarda tadbirkorlik infratuzilmasini hududlarda rivojlantirish zarurati, uning nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga balki mamlakat iqtisodiyotiga ta‘siri o‘rganilgan. Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishning xorij tajribasini yurtimizda qo‘llashga e‘tibor bergan holda masalaga yondashilgan va hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda inobatga olinishi kerak bo‘lgan ayrim jihatlarini tavsifa sifatida keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: hududiy infrastruktura, инфраструктура, kichik biznes va tadbirkorlik, Xitoy, Turkiya

Аннотация

В данной статье мы рассмотрим анализ нескольких литератур по развитию инфраструктуры малого бизнеса и предпринимательства в регионах Китая и Турции и возможности использования их опыта в нашей стране. Кроме того, изучена необходимость развития бизнес-инфраструктуры в регионах вышеперечисленных стран, ее влияние не только на малый бизнес и предпринимательство, но и на экономику страны. В статье к вопросу подошли с вниманием к применению зарубежного опыта развития бизнес-инфраструктуры в нашей стране, а в качестве рекомендаций приведены некоторые аспекты, которые следует учитывать при развитии инфраструктуры в регионах.

Ключевые слова: региональная инфраструктура, инфраструктура, малый бизнес и предпринимательство, Китай, Турция.

Abstract

In this article, we will consider the analysis of several literatures on the development of infrastructure for small business and entrepreneurship in the regions of

China and Turkey and the possibilities of using their experience in our country. In addition, the need to develop business infrastructure in the regions of the above-mentioned countries, its impact not only on small business and entrepreneurship, but also on the economy of the country was studied. In the article, the issue was approached with attention to the application of foreign experience in the development of business infrastructure in our country, and some aspects that should be taken into account in the development of infrastructure in the regions are cited as recommendations.

Key words: regional infrastructure, infrastructure, small business and entrepreneurship, China, Turkey

Kirish

Bugungi kunda istalgan sohani rivojlantirish uchun xorij tajribasini o'rganish va uni mamlakatda foydalanish imkoniyatlarini baholash dolzarb hisoblanadi. Sababi ayrim davlatlar ma'lum bir yo'nalishda muvaffaqiyatga erishgan holda dunyo hamjamiyatiga na'muna yaratgan bo'ladi. Bunday muvaffaqiyatli tajribalardan foydalanish kelgusi xavf-hatarlarni va xarajatlarni pasaytirish imkonini beradi. Shu sababdan hududlarda kichik biznes va tadbirkorliklar uchun infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha Туркия va Хитой davlatlar tajribasini o'rganishga qaror qildik.

Bizga ma'lumki, Xitoy davlati kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish va unga zarur infrastrukturani yaratish bo'yicha yetakchi davlatlardan sanaladi. Boshqa davlatlar tajribasidan farqi shundaki mamlakatda qisqa muddatda mahalliy bozorlarni to'yintirish hamda eksportga yo'naltirilgan tovar va xizmatlarni yaratish uchun kerak bo'ladigan infratuzilmani yarata oldi. Shuningdek mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishi hamda jamiyat farovonligining negizi bo'lib xizmat qilmoqda. Iqtisodchi olimlar tadbirkorlik muhitini iqtisodiy rivojlanish va tadbirkorlikni yanada ommalashtirishda juda ham muhim omil deb hisoblashadi. Mamlakatlar darajasida olib qarasak, Xitoy doimiy ravishda kichik biznes hamda tadbirkorlik sohasini rivojlantirish uchun islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Korxonalar darajasida biznes muhitini optimallashtirishni foyda solig'i va xususiy mulk dahlsizligi o'zida aks ettiradi. Turkiya davlati ham Xitoy hukumati kabi mamlakat hududlarida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishda zarur infrastrukturani yaratishda ulkan yutuqlarga erishgan davlatlardan biri sanaladi. Yuqorida sanab o'tilgan omillar korxonalarining transaksion harajatlari va risklarini kamaytirishga xizmat qiladi. Aslida kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirishga juda ko'plab omillar ta'sir etadi. Ko'plab olimlar tomonidan biznes muhitini yaxshilash tadbirkorliklar sonini ko'paytirishga xizmat qiladigan biznes infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Mamlakatimiz mustaqilligini e'lon qilganidan buyon uning asosiy iqtisodiy maqsadlaridan biri korxonalarini xususiylashtirish, mulkdorlar va tadbirkorlar sinfini yaratish bo'ldi. Hukumat davlat mulki huquqlarini tadbirkorlar va jismoniy shaxslarga berishni maqsad qilgan holda, bozor iqtisodiyotiga o'tishi jarayonida xususiylashtirishga ruxsat berilgan firmalar hamda korxonalar soni va turlari ko'paydi.

29 yoshgacha bo'lgan aholisining uchdan bir qismi va aholining yarmi qishloqlarda istiqomat qiladigan O'zbekiston Markaziy Osiyoda eng yuqori aholi zichligiga ega davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatda ish o'rinlari yaratish dolzarb

va qiyin masaladir, chunki har yili 29 yoshgacha bo'lgan 800 ming kishi mehnat resurslariga tarkibiga kiradi [1]. O'zbekiston Prezidenti kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hozirgi kunda davlat siyosatining ustuvor vazifasi ekanini tez-tez ta'kidlab keladi. Kichik biznes bugungi kunda iqtisodiy o'sish, yalpi ichki mahsulotning ko'payishi, ishsizlik, qashshoqlik, ayniqsa, xotin-qizlar va yoshlar o'rtasidagi yashash sifatining pastligi kabi dolzarb ijtimoiy muammolarga asosiy yechim sifatida e'tirof etilmoqda.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik egalari, mikro va kichik firmalar O'zbekistondagi kichik biznesga misol bo'la oladi. Foyda tarkibi yoki mulkchilik shakli hisobga olinmagan holda, korxonalar hajmi undagi faoliyat yuritayotgan xodimlar soni bilan belgilanadi. Sanoat turlari bo'yicha, turli xil xodimlar soni chegaralari firmalarni kichik yoki o'rta biznes ekanligini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Mamlakatimiz qonunchiligida o'rta biznesning batafsil ta'rifi yo'q. Biroq, Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyevning qarori loyihasida aytilishicha, 2019-yil 1-anvardan boshlab hukumat qonunga o'zgartirishlar kiritishni va kichik firma sifatida qarash uchun zarur bo'lgan talablar doirasini kengaytirishni maqsad qilingan. Qonun loyihasiga ko'ra quyidagi tashkilotlar kichik va o'rta biznes sub'yektlari toifasiga kiritiladi:

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni aniqlashda xalqaro amaliyot va mezonlar har doim ham mos kelmasligi mumkin. Xalqaro shartnomalarda KBT ta'rifi, shuningdek, ishchi kuchi hajmi mezoniga qo'shimcha ravishda yillik aylanma, sotish yoki sohaga xos omillarni hisobga oladi. Davlat tomonidan belgilangan soliq (masalan, alohida tarmoqlarni rag'batlantirish) yoki statistik (masalan, mehnat unumdorligini solishtirish) majburiyatlari bo'yicha, sohaga oid o'zgarishlarni saqlash muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda KBT toifasidan soliqqa tortish maqsadida foydalanish iqtisodiy taraqqiyot va yangi ish o'rinlari yaratishga to'sqinlik qiladi. Bundan tashqari, ish beruvchilar orasida mehnatga yo'llashning yarim kunlik, qisman yoki vaqtinchalik bandlik kabi turlarining tobora keng tarqalishi, KBTni xodimlar soni bo'yicha aniqlash imkonini yanada qiyinlashtiradi.

KBTning texnik tuzilmasini takomillashtirish, kredit resurslariga bo'lgan ehtiyojni qondirish va biznes uchun qulay muhitni shakllantirish maqsadida davlat tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi joriy etilgan. Ushbu sa'y-harakatlar KBTning mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotiga qo'shadigan hissasini oshirish va aholi uchun ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. KBT faoliyatining o'sishini samarali boshqarish tufayli 2021-yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini tomonidan mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 54,9 foizi, sanoat mahsulotining 27,0 foizi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 99,4 foizi ishlab chiqarildi va asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining 38 foizi yo'naltirildi.

2.1.-jadval

O'zbekistonda kichik korxonalar va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy ko'rsatkichlari (foizlarda ifodalangan)

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi

Ko‘rsatkichlar	YIM	Sanoat	Investitsiya	Qurilish	Bandlik	Eksport	Import
2010	60,8	26,6	52,5	52,5	74,3	13,7	35,8
2011	61,9	28,6	57,1	67,6	75,1	18,8	34,3
2012	60,8	29,7	56,0	70,0	75,6	14,0	38,6
2013	60,9	33,0	57,9	70,6	76,7	26,2	42,4
2014	61,9	36,8	57,6	69,5	77,6	27,0	45,4
2015	64,6	40,6	56,2	66,7	77,9	27,0	44,5
2016	66,8	45,3	54,4	66,9	78,2	26,0	46,8
2017	65,3	41,2	47,3	64,8	78,0	22,0	53,6
2018	62,4	37,4	42,0	73,2	76,3	27,2	56,2
2019	56,0	25,8	29,3	75,8	76,2	27,0	61,6
2020	55,7	27,9	40,8	72,5	74,5	20,5	51,7
2021	54,9	27,0	38,0	72,4	74,4	22,3	48,7
2022	51,8	26,0	36,0	71,5	73,9	29,6	49,4

Butun mamlakat eksport ko‘rsatkichlariga nisbatan kichik va o‘rta korxonalarining eksport ko‘rsatkichlari 2010-yildagi 13,7 foizdan 2022-yilda 29,6 foizgacha o‘ydi. 2022-yilda kichik va o‘rta korxonalar importi barcha importning deyarli yarmini tashkil etdi. Yuqoridagi ko‘rsatkichlar sezilarli sof eksportni o‘sayotganini ko‘rsatsa-da, KBTsub’yektlarining katta qismi, ayniqsa savdo va ishlab chiqarish tarmoqlari importga yo‘naltirilganligini ko‘rish mumkin. KBTsub’ektlari tomonidan kiritilgan investitsiyalar ulushi 2010 yildagi 52,5 foizdan 2022-yilda 36 foizgacha kamaydi, bu pasayishni esa pandemiya va global iqtisodiyotda mavjud turg‘unlikning ta’siri deb baholansa to‘g‘ri bo‘ladi. So‘nggi yillardagi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, ularning ayrimlari sezilarli pasayishni ko‘rsatgan, bu esa tashvishli holat, albatta. Masalan, KBT ning YIMdagi ulushi 2016-yilda 66,8 foizni tashkil, etadi ammo 2022-yilga kelib bu ko‘rsatkich 51,8 foizga kamaygan, shu sababli KBTning jami sanoat mahsulotlaridagi ulushi 2016-yilda 45,3 foiz bo‘lgan bo‘lsa, 2022-yilga kelib uning ulushi 36 foiznigina tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin (2.1.1.-jadval). Ko‘plab tadqiqotchilar ushbu pasayish tendensiyalarini COVID-19 tufayli yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz bilan bog‘lashmoqda. Bu esa ilmiy va amaliy jihatidan isbot talab qilmaydigan gipoteza desak ham bo‘ladi. Pandemiya natijasida nafaqat mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan ishlab chiqarish sub’yektlari, balki butun dunyodagi kichik biznes va tadbirkorlik egalari jiddiy muammolarga duch kelishdi.

GIH (Global Infrastructure Hub) prognoziga ko‘ra, 2040-yilga borib butun dunyo bo‘ylab 94 trillion AQSH dollari miqdoridagi infratuzilmani rivojlantirish uchun investitsiyalarini yo‘naltirish zarurligi kutilmoqda. Osiyo-Tinch okeani mintaqasida infratuzilmani rivojlantirishga zarur miqdorning yarmidan ko‘pi talab qilinadi. Bundan tashqari, OTB (Osiyo taraqqiyot banki)ning prognozlariga ko‘ra, rivojlanayotgan Osiyo davlatlarida iqtisodiy o‘rta ta’minlash uchun kelgusi o‘n yil ichida YIMning 5 foizi miqdorida infratuzilmani rivojlantirish uchun investitsiyalar jalb etilishi talab qilinadi.[2]

Ko'pgina infratuzilma tizimlari hozirda davom etayotgan COVID-19 epidemiyasi tufayli juda qiyin vazifaga duch kelmoqda. Transport va elektr energiyasi kabi muhim tarmoqlardagi infratuzilma tarmoqlari ayniqsa bu borada katta zarar ko'rdi.

2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda yuridik jihatdan tan olingan va faoliyat yuritayotgan barcha sub'yektlarning 90 foizi 462,6 mingga yaqin kichik biznes korxonalarini tashkil etadi. Agar yashirin iqtisodiyot hisobga olinsa, kichik biznes sub'yektlari soni bundanda ko'proq bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlar davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari ulushining o'zgarishi YIM da 2010-yilda 60,8 dan 2022-yilda 51,8 foizga kamaygan bo'lsa, sanoat tarmoqlarida 26,6 foizdan 27 foizga, qurilishda 52,5 foizdan 72,4 foizga, mehnatga layoqatli aholini ish bilan band qilish ko'rsatkichlari esa 74,3 foizdan 74,4 foizga, eksportdagi ulushi esa 13,7% dan 22,3% gacha oshganini ko'rish mumkin. Shu bilan birga, kichik biznes sub'yektlari tarmoqlar bo'yicha taqsimlanganda, savdo va aholiga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik sub'yektlari salmog'i ortishi davom etmoqda (45,9%).

Tadqiqot jarayonida mamlakat iqtisodiy o'sishining ijtimoiy-iqtisodiy afzalliklari va mintaqaviy rivojlanish xususiyatlari aniqlandi. 2000 va 2022-yillar oralig'ida mamlakatda KBTning o'sishi tendensiyasi kuzatildi, ro'yxatdan o'tgan sub'yektlar soni 2,6 baravarga va faoliyat yurituvchi sub'yektlar soni 2,9 baravarga o'sdi.

2.-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyot tarmoqlaridagi asosiy ko'rsatkichlari hajmi

Ko'rsatkichlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sanoat (mlrd.so'm)	39643,5	50654,5	61367,8	87962,0	83344,2	103020,8	121719,2	143892,7
Qurilish (mlrd.so'm)	16954,0	19671,0	22469,4	37451,7	53960,9	63866,6	77762,0	93554,5
Bandlik (ming kishi)	10170,4	10397,5	10541,5	10128,8	10318,9	9865,7	10070,7	10131,1
Eksport (mln.AQSH.dol)	3377,7	3139,2	2759,3	3810,8	4714,8	3100,9	3711,2	5712,9
Import (mln.AQSH.dol)	5523,1	5676,8	7511,9	10916,2	14972,2	10943,3	12389,0	15213,6
Savdo (mlrd.so'm)	61972,3	78935,6	92973,0	114896,4	138920,7	164106,1	204787,4	229166,7
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi (mlrd.so'm)	101197,5	118011,4	152010,5	191759,2	219466,9	253238,2	307280,2	344134,5
Xizmatlar (mlrd.so'm)	47269,6	61346,2	69212,7	84433,4	103106,6	114052,7	144812,7	181245,0
Yuk tashish (mln.tonna)	472,8	538,6	548,8	611,7	641,0	638,9	678,9	608,2
Yuk aylanmasi (mln.tonna-km)	9225,1	10072,4	10444,4	11657,7	12152,3	12304,6	13108,1	14843,8

Yo'lovchi tashish (mln.yo'lovchi)	4486,3	4866,5	5037,5	5242,6	5345,0	4904,8	5237,6	5628.4
Yo'lovchi aylanmasi (mln.pass.km)	99872,8	107789,7	111435,0	115335,2	117412,7	107766,7	114681,5	124433.9

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi.

O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar respublika iqtisodiyotida xususiy mulkning roli va o'rnini sezilarli darajada oshirish, iqtisodiyotda davlat rolini pasaytirish, yalpi ichki mahsulotda xususiy mulk hissasining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Hududlarda ishlab chiqaruvchilar uchun qulay infratuzilmani shakllantirish, moliyaviy, kredit resurslaridan foydalanishni osonlashtirish va ishbilarmonlik muhitini yaxshilash borasida olib borilayotgan islohotlar samarasi natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning soni 2010 yildagi 31 foizdan 2022 yilda 57,5 foizga yoki 1,8 barobarga oshdi.

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi

2.1.-rasm Kichik biznes va tadbirkorlikning YIM va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqligi.

2.1.-rasmda ko'rsatilganidek, aholining real daromadlari 2010-yildagi 20,1 foizdan 2021-yilda 9,9 foizga kamaydi, bu ko'p jihatdan norasmiy sektorda bo'lsa-da kichik va o'rta biznesning ko'payishi bilan nomutanosiblikda sodir bo'ldi. Keng tarqalgan to'rtta ko'rsatkich - (I) korxonalar soni; (II) bandlik; (III) milliy ishlab chiqarish; va (IV) eksport - KBTning iqtisodiyotdagi ahamiyatini aniqlaydi. 2000-yildan buyon O'zbekistonda kichik va o'rta korxonalar iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratishga katta hissa qo'shmoqda. Harakatlar strategiyasi qabul

qilingandan keyin amalga oshirilgan islohotlar va davlat dasturlari ortidan 2017-yildan buyon bu tendensiya yanada kuchaydi.

2.3.-jadval

Hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni (dehqon va fermer xo'jaliklarisiz, 1 yanvar holatiga ko'ra, birlikda)

Hududlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
O'zbekiston Respublikasi	207104	210594	229666	262930	334767	411203	462834
Qoraqalpog'iston Respublikasi	9642	9638	10539	11985	14677	18288	19998
Andijon	21982	21713	20342	22560	25807	31683	34999
Buxoro	11141	11615	12648	14805	19981	24809	27690
Jizzax	7881	8013	9310	11197	14011	17725	19463
Qashqadaryo	14870	13785	14347	16218	20304	25297	31152
Navoiy	6728	6731	7569	9104	14885	17931	20472
Namangan	14094	14667	15949	16975	21461	26531	28949
Samarqand	13840	13981	16005	19629	25643	33114	40724
Surxondaryo	9061	9418	10409	11618	15509	21563	24395
Sirdaryo	6499	6954	7462	8318	11026	13360	13808
Toshkent	19546	19458	21647	25410	32602	40223	44156
Farg'ona	18108	17802	20225	23304	29300	36117	40403
Xorazm	10298	10384	10900	11815	15453	18875	21984
Toshkent.shahri	43414	46435	52314	59992	74108	85687	94641

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi

2.3.-jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar samarasi o'laroq KBT bilan shug'ullanuvchi korxonalar soni sezilarli darajada o'sdi. Eng ko'p KBT ishlab chiqarish sub'yektlari faoliyat olib borayotgan hudud Toshkent shahri bo'lsa (2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 94641 ta KBT sub'yektlari), undan keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati., Samarqand va Farg'ona shaharlarini ko'rish mumkin (mos ravishda 44156, 40724, 40403 ta KBT sub'yektlari 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra). Sirdaryo, Jizzax, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi esa mamlakatimizda eng kam KBT sub'yektlari faoliyat yurituvchi hududlar bo'lib qolishmoqda. Respublikamiz hududlarida KBT korxonalar sonining notekis joylashuvining eng muhim omillaridan biri bu mavjud infratuzilmaning bir viloyatda ikkinchisidan keskin farq qilishidadir.

Joriy yilning aprel oyi holatiga ko'ra 66330 ta yangi tadbirkorlik sub'yekti tashkil etilgan bo'lib, ularning asosiy qismi Samarqand (8192 ta), Farg'ona (6323 ta), Toshkent (5653 ta), Qashqadaryo (5592 ta), Andijon (5280 ta) tumanlari va Toshkent shahrida ro'yxatga olingan. (9392).[3]

2.4.-jadval

Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik sub'yektlari soni (dehqon va fermer xo'jaliklarisiz, 1 yanvar holatiga ko'ra, birlikda)

Tarmoqlar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jami	189867	196014	207104	210594	229666	262930	334767	411203	462834
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi	16627	16739	17357	17962	20530	23975	28847	40719	45897
Sanoat	36128	38977	41066	42847	48566	56233	69970	82746	90313
Qurilish	18374	19616	20863	21790	23807	28955	36021	40695	43410
Savdo	57376	57690	58930	61214	62714	70457	100573	131597	156539
Tashish va saqlash	7813	8486	9488	10631	11779	13121	15157	17056	18045
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	11905	12969	14194	15293	16964	19656	25461	29947	32948
Axborot va aloqa	6396	6443	6327	6201	6167	6738	7621	9221	10247
Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	5755	5695	5772	3709	4417	5364	6370	7588	8814
boshqa turlari	29493	29396	33107	30947	34722	38431	44747	51634	56621

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi

Pandemiya davrida kichik firmalar duch kelgan qiyinchiliklarga qaramay, tadbirkorlik hayratlanarli o'sish sur'atlarini ko'rsatmoqda. Shunday ekan, agar 2016-yilda 268 ming faol tadbirkorlik sub'yekti bo'lgan bo'lsa, 2021 yilda 529 mingtaga yetdi (2 marta o'sish). Agar 2016-yilda 33 mingdan ortiq yangi tashkil etilgan tadbirkorlik sub'ektlari bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda ularning soni 103 mingdan oshdi (3,1 barobar ko'payish). Xususiy sektor korxonalarida qariyb 5 million kishi mehnat qilayotganini Prezident tadbirkorlar bilan muloqot chog'ida ta'kidladi, kichik biznes sub'yektlari soni so'nggi besh yil ichida uch baravar ko'paygan.[4]

2021-yilda kichik biznes sub'yektlarining milliy iqtisodiyotda yaratilgan mahsulotlardagi ulushi quyidagicha: ishlab chiqarish (27%), qurilish (72%), yalpi ichki mahsulot (55%), bandlik (74%) va eksport (22%).

2022-yil birinchi yanvar holatiga ko'ra iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha tadbirkorlik sub'yektlari soni quyidagicha berilgan: 157 mingta tadbirkorlik sub'yekti savdoda, 91 ming tasi sanoatda, 46 ming tasi qishloq xo'jaligida, 44 ming tasi qurilishda, 33 ming tasi turar joy va oziq-ovqat, 18 ming tasi saqlash va transportda va 10 ming tasi axborot va aloqa, 9 ming tasi sog'liqni saqlash va 56 ming tasi boshqa sohalarida faoliyat yuritib kelmoqdalar (2.4.-jadvalga qarang).

Kichik biznes va tadbirkorlik salohiyati turli islohotlar orqali amalga oshirila boshlandi. "Yagona darcha" litsenziyasi va soliq ma'muriyatchiligi tizimi, litsenziya va ro'yxatga olish tartib-taomillarining soddalashtirilgani, korxonalarni davlat tomonidan tekshirishning sezilarli darajada qisqartirilgani tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlardan biridir. Ko'plab davlat organlarining funksiyalarini belgilovchi va davlat faoliyatini tartibga soluvchi qo'shimcha ma'muriy islohotni amalga oshirish uchun davlat tovarlari bilan ta'minlash samaradorligini oshirish zarur. 2018-yilda soliq, byudjet va bojxona to'lovlari kabi

muhim tarkibiy o'zgarishlar kutilmoqda. Boshqa islohotlar bilan bir qatorda valyutani liberallashtirish o'yin maydonini tenglashtiradi, raqobatbardoshlikni oshiradi va kompaniyalarga o'zlarining qiyosiy ustunliklaridan foydalanish imkonini beradi. Bundan avvalambor erkin valyuta ayirboshlash, xalqaro savdo kanallari, moliya va boshqa turdagi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan imtiyozlarga ega bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlari, ayniqsa, ko'proq foyda ko'radilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ADB Sector Assessment <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/42007-014-ssa.pdf> (accessed 26 September 2018)
2. https://cdn.gihub.org/umbraco/media/5012/gi-hub-annual-report-2021-22-e-version_updated-6-12-2022.pdf
3. Hududlarning ishbilarmonlik faolligining 2022 yil aprel oyidagi asosiy ko'rsatkichlari qanday o'zgargan <https://review.uz/uz/post/kak-izmenilis-klYucheve-pokazateli-biznes-aktivnosti-regionov-uzbekistana-v-aprele>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so'zlagan nutqi <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-mamlakatimiz-tadbirkorlari-bilan-ochiq-muloqot-shaklidagi-uchrashuvda-sozlagan-nutqi>
5. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, "Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of green total factor productivity growth in China: Evidence from partially linear functional coefficient model", *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.027>.
6. Rong, K., Liu, Z. and Shi, Y. (2011), "Reshaping the business ecosystem in China: case studies and implications", *Journal of Science and Technology Policy in China*, Vol. 2 No. 2, pp. 171-192. <https://doi.org/10.1108/17585521111155228>
7. Yang, J.Y., Li, J. The development of entrepreneurship in China. *Asia Pacific J Manage* **25**, 335-359 (2008). <https://doi.org/10.1007/s10490-007-9078-8>
He, C., Lu, J. & Qian, H. Entrepreneurship in China. *Small Bus Econ* **52**, 563-572 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11187-017-9972-5>.
8. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – T. 25. – C. 47.
9. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO 'LLASH (O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. TSTU Conference 2. – C. 390-400.
10. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – C. 157-161.
11. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
12. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO 'LLASH (O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. TSTU Conference 2. – C. 390-400.